

HUQUQSHUNOSLIKNING USTUNI- G'AFUR ABDUMAJIDOVNING HAYOTI VA IJDOIIY YO'LI

Haqnazarova Gulsanam Zohidjon qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoiy
odil sudlov fakulteti 3-bosqich talabasi
haknazarovagulsanam@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19977873>

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquq ilmining rivojlanishiga hissa qo'shgan olim, yuridik fanlar doktori, akademik, professor G'afur Abdumajidovning hayoti, kasbiy va ilmiy yo'li va huquqshunoslikka qo'shgan hissalar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: G'afur Abdumajidov, yuridik fanlar doktori, professor, prokuror, sud, tergovchi, konstitutsiya, jinoyat huquqi, kriminalistika, fan nomzodi, aspirantura, Xadicha Sulaymonova.

Аннотация: В данной статье рассматриваются жизнь, профессиональный и научный путь, а также вклад в юриспруденцию академика, профессора, доктора юридических наук Гафура Абдумажидова — учёного, внёсшего значительный вклад в развитие правовой науки.

Ключевые слова: Гафур Абдумажидов, доктор юридических наук, профессор, прокурор, суд, следователь, конституция, уголовное право, криминалистика, кандидат наук, аспирантура, Хадича Сулейманова.

Abstract: This article examines the life, professional and scientific career, and contributions to jurisprudence of Gafur Abdumajidov — a prominent scholar, Doctor of Law, Academician, and Professor who significantly contributed to the development of legal science.

Key words: Gafur Abdumajidov, Doctor of Law (LL.D.), Professor, Prosecutor, Court, Investigator, Constitution, Criminal Law, Criminalistics, Candidate of Sciences (Ph.D.), Postgraduate studies, Khadicha Sulaymanova.

O'zbekistonda huquq ilmining rivojlanishiga hissa qo'shgan o'zbek huquqshunosligining buyuk namoyondasi, yuridik fanlar doktori, akademik, professor, o'nlab nazariy va amaliy qo'llanmalar muallifi, "Shuhrat" medali sohibi, mamlakatimizdagi deyarli barcha yurist-huquqshunoslarning ustozlari hisoblangan G'afur Abdumajidov **1928-yilning 28-iyun sanasida Samarqand viloyatida Bibixonim tashabbusi bilan qurilgan Sobor Masjidan uncha uzoq bo'lmagan joyda dunyoga kelgan. G'afur Abdumajidovning oilasi mahalliy xavfsizlik organlarining tahdidi bilan 1933-yilda Samarqanddan Toshkentga kelishiga sabab bo'ladi.**

G'afur Abdumajidov aslida yoshlik paytlaridan boshlab matematika sohasiga qiziqishlari katta bo'lsada, vaqtlar o'tishi bilan padari buzrukvori- otasi o'g'lini **adolat posboni-advokat sifatida ko'ra boshlaydi.** Uning huquqshunoslikka kirib kelishi haqida yozuvchi **Maqsud Qoriyev** do'sti, hamkasbi G'afur Abdumajidovni huquqshunoslikka kirib kelishi haqida shunday yozgandi: " G'afurjon o'rta maktabni 8-sinfni bitirgan kezlarda otasi Abdumajid akaga nisbatan bir nohaqlik yuz berdi: uni harbiy xizmatdan bosh tortish maqsadida o'zini soxta kasalga solgan deb ayblab, uch kecha-kunduz Toshkentning Tezиков dahasidagi Temiryo'l transporti injenerlari instituti hovlisida saqladilar. ToshMI professori bo'lgan Yakl

Yakovlevich Gordon Abdumajid akani 1939-yildan buyon muttasil muolaja qilayotgani, 1940-yilda hatto u Moskvada davolangani haqida hujjatlar taqdim etdi. Shundan so'ng Abdumajid akaga ariza yozib yordam bergan Abramov degan insonning beg'araz yordami va uning "advokat sifatidsa faqat adolatni, haqiqatni tiklash burchim" degan so'zlari G'afurni ushbu huquqshunoslik kasbiga qiziqishiga sababchi bo'lgan voqealardan biri deya aytadilar.

Taqdir taqozosi bilan Ga'fur Abdumajidov o'rta maktabni to'liq tugata olmaydi. Biroq otasining rayiga qarshi bormasdan **1943-yilda Respublikaning yuridik maktabi talabasi bo'ladi**. Yuridik maktabda ta'limni tugatgandan so'ng, **Toshkent tuman sudida bir vaqtda ikki lavozimda sud kotibi hamda sud ijrochisi sifatida faoliyatni amalga oshiradilar**. G'afur Abdumajidov faqatgina yuridik maktabda bilim olish bilan cheklanmasdan o'sha vaqtlarda institut bo'lgan **Toshkent davlat yuridik institutida 1945-yilda talabalik baxtiga muvassar bo'ladilar**.

Abdumajidov 1948-yilda TDYIn bitirgan o'z faoliyatini sudda emas balki **prokuratura organlarida** davom ettiradi. Dastlab u prokuraturada faoliyatni **prokuror yordamchisi** sidatida boshlaydi. **1951-1957-yillar mobaynida** prokuror yordamchisi lavozimidan **Respublika prokurorining huzuridagi muhim ishlar bo'yicha tergovchi lavozimida** ham o'sha paytda eng mashhur shaxslar tomonidan sodir etilgan 100ga yaqin jinoyat ishlarini tergov qilganlar. G'afur Abdumajidov ham o'zining faoliyati haqida ham qisqacha fikr bildirganlar: "Respublika va viloyat rahbariy lavozimlaridagi partiya va davlat xizmatchilari yirik korxonalar va xo'jalik rahbarlarining sodir etgan iqtisodiy jinoyatlar bilan bir qatorda qotillik kabi ayanchli voqealardan isbot qilish, 100ga yaqin jinoyatchilarni fosh qilish oson emas edi. Sinchkovlik va dadillik bilan ishlaganim bois har yil o'tkazilib turilgan eng muhim tergovchilarning Butunittifoq anjumanlarida ishtirok etish va mamlakatning **Bosh prokurori R. A. Rudenkodan mukofot olish nasib etdi**" deya o'z xotiralarini yodga oladi.

Abdumajidov amaliy ishlar bilan shug'ullanibgina qolmasdan ilmiy darajasini oshirishga ham e'tibor qaratgan. Uning aspiranturada o'qishi **va Respublikada birinchi Kriminalistika bo'yicha birinchi fan nomzodiga** ega bo'lishiga hissa qo'shgan insondan biri bu – akademik, Xadicha Sulaymonova hisoblanadi. Aynan Xadicha Sulaymonovaning taklifi bilan G'afur Abdumajidov **1957-1960-yillarda o'sha paytlarda Leningrad (hozirgi Sankt-Peterburg) Davlat universiteti yuridik fakultetining kunduzgi aspiranturasini tamomlab**, ilmiy faoliyati jinoyatlarni tekshirish nazariyasi va amaliyotining muammolariga bag'ishlangan **"Paxtachilik bilan bog'liq jinoyatlar va ularni tergov qilish"** mavzusida **o'zining nomzodlik hamda 1983-yilda SSSR FA Davlat va huquq institutida "O'zbekiston SSSR jinoyatlarni tergov qilish nazariyasi, qonunchilikni tartibga solish va amaliyoti muammolari"** mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi.

Uning ilmiy izlanishlariga nazar soladigan bo'lsak, Abdumajidov ko'pincha jinoyatlarni tergov qilish nazariyasi, jinoyat – protsessual huquq qonunchilikni takomillashtirish hamda sud – huquq tizimini isloh qilish masalalariga e'tibor qaratgan. Shuning natijasi bois uning bevosita ilmiy va uslubiy rahbarligida 40ga yaqin fan nomzodlari va fan doktorlari yetishib chiqdi.

Bundan tashqari u **1961-1965-yillar oralig'ida O'zFA Falsafa va huquq institutida katta ilmiy xodim, "Jinoyat huquqi va protsessi" sektorining mudiri;**

1966-1973-yillarda O'zbekiston Oliy Soveti Prezdummyning "Yuridik bo'limi"ni boshqarib, Mehnat, Oila – nikoh, Yer, Suv to'g'risidagi kodekslari, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida", "Ekinlarni almashlab ekishni joriy etish va yerlardan to'g'ri foydalanishni ta'minlash to'g'risida" va shu kabi ko'plab qonun loyihalarini tayyorlashga boshchilik qilgan.

Yuqorida takidlab o'tilgandek, G'afur Abdumajidov sud sohasida ham izlanishlarni amalga oshirgan. Uning **2002-yilda yozilgan " Sud hokimiyati: Islohotlar davri" kitobida** sud va huquq tizimini takomillashtirish, uning odil sudlovni amalga oshirishda samarali faoliyat ko'rsatishi va ba'zi nuqsonlardan xalos bo'lish borasida alohida muhim muammolarni hal qilishga oid o'ta dolzarb fikrlar bor: " Konstitutsiyaviy sud vakolatlarini kengaytirish lozim. Uning har qanday davlat organlari, mansabdor shaxslar, shu jumladan, hokimliklarning normativ huquqiy hujjatlar ustidan fuqarolarning murojaat va shikoyatlarini ko'rib chiqish va hal qilish huquqini berish" kabi islohotlar mustahkamlab qo'yilgan.

G'afur Abdumajidovning xizmatlari yuqori baholanib, **1970-yilda –"Shavkatli mehnati uchun" medali, 1971-yilda "Hurmat belgisi" ordeni, 1983-yilda "Militsiya a'lochisi" ko'krak nishoni, 1984-yilda "Halol mehnatlari uchun" 3-darajali medal, 1987-yilda " O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi" faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan 1995-yil " Shuhrat" medali va Konstitutsiya loyihasini tayyorashda faol ishtirok etadi va 1992-yilda "Mustaqillik" esdalik nishoni bilan taqdirlanadi.**

G'afur Abdumajidovning ilmiy izlanishlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning yuridik ta'limga oid 600dan ziyod ilmiy asarlarning muallifi bo'lib, ilmiy asarlar nafaqat o'zbek va rus tillariga balki **ingliz, nemis, va boshqa xorijiy tillarda** ham nashr etilgan. Abdumajidov o'z navbatida, **Moskva, Berlin, Vashington va dunyoning boshqa ko'plab shaharlarida o'tkazilgan ilmiy anjumanlarda** dolzarb masalalar yuzasidan o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.<https://qomus.info/oz/encyclopedia/a/abdumajidov/>
- 2.Xaydaraliyeva N. (2026). O'zbek huquqshunos olimi- G'afur Abdumajidovning yuridik tafakkurga qo'shgan hissalar: hayoti va ijodiy yo'li tahlili.
- 3.Tashkent State University of Law. Lessons of Abdumajidov Conference News.
- 4.O'tashova I. (2025). O'zbekiston Respublikasi fan arbobi G'afur Abdumajidov-ilmiy merosi.
- 5.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
- 6.Mamirova X. (2025). Yuksak ma'naviyat va huquqiy tafakkur sohibi- Abdumajidov G'afur Abdumajidovich.